

IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

CHET TILI O'QITISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA FILOLOGIYA
MASALALARI

mavzusida ilmiy anjuman

**“CHET TILI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA
FILOLOGIYA MASALALARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
2025-yil 30-iyul**

QO'MITA A'ZOLARI

- Karimov R.G'.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti rektori, professor, (PhD)*
- Yakubbayev M.M.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ilmiy ishlar va Innovatsiyalar bo'yicha prorektor, professor, DSc*
- Lutfullayev P.M.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti O'quv ishlari bo'yicha prorektor, professor, (PhD)*
- Dosbayeva N.T.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti professori, DSc.*
- Misirov S.A.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Til va tarjima fakulteti dekani, dotsent, DSc.*
- Saydaliyev S.** *Namangan davlat universiteti Nemis va fransuz tillari kafedراسi professori, p.f.n.*
- Sodiqov Z. Y.** *Namangan davlat universiteti Ingliz tili va dadabiyoti kafedراسi mudiri, professor, DSc.*
- Tursunov A.H.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Nemis va fransuz tillari kafedراسi mudiri, professor, (PhD)*
- Dadaboyev O.O.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, (PhD)*
- Tajibayev G. Sh.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti dotsenti, (PhD)*
- Tursunov H.B.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Nemis va fransuz tillari kafedراسi dotsenti, (PhD)*

TASHKILY QO'MITA A'ZOLARI

- Ermirzayev A.V.** *Rais, Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Turizm va tarjima kafedراسi mudiri, dotsent, (PhD).*
- Ayturayev M.M.** *Rais o'rinbosari, Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti, Turizm va tarjima kafedراسi v.b. dotsenti, (PhD).*
- Yakubbayev M.M.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Ilmiy ishlar va Innovatsiyalar bo'yicha prorektor, professor, DSc*
- Misirov S.A.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti Til va tarjima fakulteti dekani, dotsent, DSc.*
- Dosbayeva N.T.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti professori, DSc.*
- Xoliqov Z.O.** *Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti, Turizm va tarjima kafedراسi katta o'qituvchisi.*

Through repeated sessions of ticket to ride, student learned to think ahead and make strategic choices based on long-term goals. Initially many students made decisions based on short-term gains, such as selecting the most immediate routes. However, by the third sessions, they started to play more strategically by connecting distant routes and anticipating their opponents' moves.

In "Connect 4" students gradually began to anticipate the consequences of their actions and block their opponents' winning chances, reflecting an improved ability to analyze situations and think critically under pressure.

Discussion

Based on the findings of the implementation of the board games above, any teacher can use this method to cultivate students' critical thinking skills in primary schools. As a result, primary level students not only learn how to think critically, but they also enjoy the creative and engaging lessons.

References:

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
2. Lipman, M. (2003). *Thinking in education* (2nd ed.). Cambridge university Press.
3. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children* (M. Cook, Trans.). International universities Press.
4. www.kinderpedia.com

Лексические особенности жанра видеоигровых текстов: инструкции, описания квестов, внутриигровой чат

*Буриев Илхамжан Эргашевич
кафедра русского языка и литературы
Гулистанский государственный
университет*

Abstract. This article explores the lexical features of texts within video game discourse through the analysis of three distinct genres: instructions, quest descriptions, and in-game chat. A comparative analysis highlights the specific vocabulary of each genre, shaped by their respective pragmatic functions: informative, narrative, and communicative. Special attention is given to the use of Anglicisms, professional terminology, game-related neologisms, and slang expressions. The findings emphasize the multifunctionality and dynamism of video game language and contribute to the fields of media linguistics, textual linguistics, and digital communication studies.

Keywords: video game discourse, game lexicon, in-game chat, instructions, quests, Anglicisms, gamer slang.

Annotatsiya. Maqolada videoo'yin diskursida faoliyat yurituvchi matnlarning leksik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tahlil uchta janr doirasida olib borilgan: ko'rsatmalar (instruksiyalar), kvestlar tavsifi va o'yindagi jonli chat. Taqqosloviiy tahlil asosida har bir janrga xos pragmatik vazifalarga (axborot berish, hikoya qilish, muloqot) mos leksik xususiyatlar aniqlangan. Tadqiqotda ingliz tilidan olingan so'zlar, professional terminlar, o'yinga xos neologizmlar va jargon birliklari alohida ko'rib chiqiladi. Natijalar virtual o'yin muhitida tilning ko'p funksiyali va dinamik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi hamda mediatilshunoslik, matnshunoslik va raqamli kommunikatsiya bo'yicha tadqiqotlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: videoo'yin diskursi, o'yin leksikasi, o'yindagi chat, instruksiyalar, kvestlar, inglizcha so'zlar, geymer jargoni.

Аннотация. В статье рассматриваются лексические особенности текстов, функционирующих в видеоигровом дискурсе, на примере трёх жанровых разновидностей: инструкций, описаний квестов и внутриигрового чата. На основе сопоставительного анализа выявлены специфические черты лексики каждого жанра, отражающие их прагматические функции: информационную, повествовательную и коммуникативную. Особое внимание уделено роли англицизмов, профессиональной терминологии, игровых неологизмов и жаргонных единиц. Результаты исследования подчеркивают полифункциональность и динамичность лексики в виртуальной игровой среде и могут быть полезны для медиалингвистики, лингвистики текстов и исследований в области цифровой коммуникации.

Ключевые слова: видеоигровой дискурс, игровая лексика, внутриигровой чат, инструкции, квесты, англицизмы, геймерский жаргон.

Введение.

Современный видеоигровой дискурс представляет собой уникальный лингвистический феномен, возникающий на стыке цифровой культуры, интерактивности и художественного повествования. С развитием игровой индустрии возросла и сложность лингвистической структуры видеоигр, которая включает разнообразные тексты: от формализованных инструкций до живого общения между игроками.

Понимание жанровой дифференциации видеоигровых текстов важно для описания функциональной нагрузки их лексики. В данной работе рассматриваются три ключевых жанра: (1) инструкции (tutorials, manuals), (2) описания квестов (quests, missions) и (3) внутриигровой чат (real-time communication). Цель — выявить лексические особенности каждого жанра и провести их сопоставительный анализ.

Обзор литературы.

Лингвистика видеоигр как самостоятельное направление начала формироваться в начале XXI века. Исследователи, такие как J. Gee (2003), акцентируют внимание на обучающей функции игр и роли текста в геймифицированной среде.

D. Crystal (2006) анализирует влияние цифровой коммуникации на язык, включая внутриигровое взаимодействие.

Работы К. В. Стерховой (2020), Е. С. Левиной (2018) и Т. Д. Бондаренко (2021) подчеркивают особенности лексики игрового дискурса: активное использование англицизмов, жаргонизмов, аббревиатур и метафорических переносов.

Однако большинство исследований фокусируется либо на геймерском сленге, либо на прагматике игрового общения, тогда как сравнительный лексический анализ игровых текстов разных жанров остается малоизученным.

Методология

Материалом для исследования послужили тексты из следующих источников:

- Инструкции — обучающие руководства и мануалы из игр: StarCraft II, The Sims 4, Minecraft;

- Описания квестов — фрагменты сюжетных заданий из игр: The Witcher 3, Skyrim, Cyberpunk 2077;

- Внутриигровой чат — реальный игровой чат из онлайн-игр: World of Warcraft, Dota 2, Fortnite.

Методы: описательный, сопоставительный, контекстуальный и количественный анализ. Было выделено и классифицировано более 1000 лексических единиц.

Результаты анализа

1. Лексика инструкций: терминологичность и императивность

Инструкции выполняют обучающую и операциональную функции.

Их лексика характеризуется:

Терминами: интерфейс, колонка здоровья, уровень (запас) силы (энергии), Эн-пи-си;

Глагольной доминантой (императив): Нажми "Е" чтобы открыть инвентарь. Построй здание до заката;

Нейтральной стилистикой: минимум эмоциональной окраски, логическая структура.

Инструкции стремятся к краткости и ясности, часто используют инфографику и пошаговые описания, что отражается и в языке: "Кликни на иконку "настройки" → Выбери "графика" → Настрой "разрешение".

2. Лексика квестов: повествовательность и стилистическое разнообразие

Квестовые описания приближены к литературному дискурсу. Их отличают:

Стилистически окрашенная лексика: "Желанный меч лежит под величественными руинами Элдбара."

Риторические конструкции: "Ты думаешь нужен оракул чтобы узнать кто управляет твоей судьбой?"

Метафоры и эпитеты: “Тень нависает над городом, напоминая проснувшееся вдали зло.”

Квестовые тексты выполняют повествовательную и мотивационную функции. Часто создаются в рамках фантастического или постапокалиптического жанра, что влияет на выбор лексики (neologisms: cyberdeck, technoshaman, plasmagun).

3. Лексика внутриигрового чата: спонтанность, жаргонизмы и экономия

Чат — наиболее динамичный жанр, отражающий живую речь. Лексические особенности:

Геймерский жаргон: gg (хорошая игра), OP (слишком сильный), AFK (без клавиатуры);

Сокращения и аббревиатуры: brb, lol, hp, aoe, cd (успокойся);

Экспрессивность и эмоциональные маркеры: !!!, эмоджи;

Кальки с английского: “Пушим мид”, “Он в кд”, “Захили меня”.

Пример: “gg wr bro, ez win. go mid gank pls. cd 20 sec.”

Язык чата характеризуется спонтанностью, асинтаксичностью, фонетическими сокращениями и прагматической направленностью на координацию действий.

Обсуждение

Различия между жанрами объясняются их функциями в игровом пространстве:

Инструкции — формализованные и функциональные тексты с высоким уровнем терминологичности.

Квесты — повествовательные, стилистически насыщенные тексты, направленные на вовлечение и создание атмосферы.

Чат — коммуникативный жанр с высокой степенью экспрессии, подверженный влиянию интернет-сленга.

Несмотря на различия, все жанры демонстрируют активное использование англицизмов и профессиональных неологизмов. Это подтверждает, что видеоигровой дискурс обладает собственной сублексической системой, отражающей специфику игровой среды и её правил.

Заключение

Жанровая дифференциация видеоигровых текстов оказывает существенное влияние на их лексический состав. В инструкциях преобладает точная, терминологически насыщенная лексика. В квестах — стилистически богатая, нарративная. В чате — сжатая, жаргонная, экспрессивная. Все три жанра демонстрируют тесную связь с английским языком, особенно в заимствованной терминологии и сленге.

Результаты данного исследования могут быть использованы в курсах медиалингвистики, цифровой стилистики и компьютерной прагматики, а также в практике локализации и перевода видеоигр.

Список литературы

1. Стерхова, К. В. (2020). Игровой дискурс: структура и лексика. Вестник ТГПУ.
2. Левина, Е. С. (2018). Жаргон и сленг в игровом интернет-дискурсе. Вестник РГГУ.
3. Бондаренко, Т. Д. (2021). Прагматические особенности внутриигрового общения. Язык и культура, №3.
4. Баранов, А. И., Добросклонская, Т. Г. (2020). Медиалингвистика: Учебное пособие. М.: Флинта.
5. Добросклонская, Т. Г. (2014). Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М.: Изд-во МГУ.
6. Ларина, Т. В. (2021). Жаргон и сленг в цифровом дискурсе: особенности функционирования. // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, №2, с. 75–84.
7. Чудинов, А. П. (2019). Лингвистика виртуального пространства: прагматические и семантические аспекты. // Политическая лингвистика, №1, с. 103–111.
8. Стерхова, К. В. (2020). К вопросу о лексико-стилистических особенностях игрового интернет-дискурса. // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, №2, с. 88–94.
9. Бондаренко, Т. Д. (2021). Лингвистические особенности внутриигровой коммуникации в онлайн-играх. // Филология и культура, №4, с. 132–136.
10. Моисеева, О. А. (2022). Жанровое многообразие текстов компьютерных игр: лингвистический анализ. // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, №200, с. 93–98.
11. Морозова, И. А. (2021). Языковая специфика квестов как текстов игрового дискурса. // Вестник Самарского государственного университета, №3, с. 67–73.
12. Иванова, М. В. (2020). Особенности языковой экономики в чат-коммуникации геймеров. // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, №4, с. 87–94.
13. Ерофеева, Т. И. (2021). Лингвокультурные особенности коммуникации в цифровых играх. // Вестник Вятского государственного университета, №2, с. 59–64.

OYDIN HOJIYEVA SHE'RIYATIDA IJROVIY LIRIKA

Egamberdiyeva Gulchiroy Esan qizi

NDU tayanch doktoranti,

E-mail: egamberdiyevagulchiroy330@gmail.com

Annotatsiya. Maqola shoira Oydin Hojiyeva she'riyatida ijroviy lirika masalasi tadqiqiga bag'ishlangan. Unda ijroviy lirika tushunchasining adabiyotshunos D.Quronov tomonidan qanday xulosalar asosida ta'rif bergani,

127.	<i>Ro'zimurodova Zarina Dusmurod qizi., Informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishi talabalarining leksik kompetensiyasini rivojlantirish xususida</i>	520
128.	<i>Baxtiyorova Gulhayo., Gamifikatsiya metodining chet tilini o'qitishdagi samaradorligi</i>	527
129.	<i>Turg'unboyev Muhammadbobur Faxriddin o'g'li., Autentik matnlarning maxsus ingliz tilini (O'simliklarni himoya qilish misolida) o'qitishdagi o'rni</i>	531
130.	<i>Tursunova Madina Abdulxakim qizi, Tulanboyeva Dildoraxon., Turli soha fanlarni chet tillarida o'qitish va uning yoshlarga ta'siri</i>	536
131.	<i>Xurshid Dilliyev Xushvaqt o'g'li., Integrativ yondashuv asosida turk tilini o'qitishning asosiy tamoyillari va pedagogik shartlari</i>	539
VII. AKADEMIK LITSEY, KXM, O'RTA MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA CHET TILI O'QITISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI		
132.	<i>Tajibayev Gayratjon Shovdorovich., Interference issues in developing speaking competence of primary classroom learner in english language lessons</i>	544
133.	<i>Majidxon Ayturayev Mavlanxanovich., Leksik minimum va uni tanlash tamoyillari</i>	548
134.	<i>Majidxon Ayturaev, Abdulboqiyeva O'g'iloy Azamjon qizi., How can I be more confident in the classroom?</i>	552
135.	<i>Abduraxmonova Shoirra Ibroximjonovna., Role of Multimedia Resources in Teaching and Learning of English Language</i>	556
136.	<i>Majidxon Ayturaev, Ahmadaliyeva Zulfizar., Effective Strategies to Overcome Students' Lack of Attention in the Classroom</i>	560
137.	<i>Akbarova Komila A'zamjon qizi., iqtisodiyotga oid terminlarning rus, ingliz va o'zbek tillaridagi leksik-semantik tahlili</i>	564
138.	<i>Ashkulova Xusnora Nurmuxamatovna., Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini qabul qilishning psixologik xususiyatlari</i>	568
139.	<i>Borikhujaeva Nurjakhon Botirkhon qizi., Forming student's critical thinking skills in primary schools through board games.</i>	576
140.	<i>Буриев Илхамжан Эргашевич., Лексические особенности жанра видеоигровых текстов: инструкции, описания квестов, внутриигровой чат</i>	580
141.	<i>Egamberdiyeva Gulchiroy Esan qizi., Oydin Hojiyeva she'riyatida ijroviy lirika</i>	584
142.	<i>Gafforova Sevara Abbosjon qizi., Importance of warm-up activities to teach english in secondary schools (with gamification)</i>	589
143.	<i>Mannobov Abdumalik., Formation of professional competence through video-based instruction in young learners' english education</i>	594
144.	<i>Shohsanam Solixonova., How can i make my students more interested in english lessons?</i>	597